

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI RIVOJIDA QISHLOQ XO'JALIGI TARMOG'INING O'RNI VA SUG'URTALASHNING DOLZARBLIGI

Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich

TDIU, mustaqil izlanuvchi, i.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474764>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyotida va barqaror rivojlanishida qishloq xo'jaligi tarmoqlarining ham o'z o'рни va iqtisodiy zaruriyati mavjud. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini tubdan isloh qilish hamda tarmoqda bozor mexanizmlarini keng joriy etish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasidagi islohotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili, qishloq xo'jaligi risklarini sug'urtalashning dolzarbligi va uning ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan holda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligini sug'urtalash, sug'urta, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qishloq xo'jaligi risklari.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi o'ziga xos darajada ulkan salohiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Shuni ta'kidlash o'rinliki, rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2023-yil yakunlari bo'yicha 21,6 % i aynan, qishloq xo'jaligi tarmoqlari hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, iqtisodiyotda band bo'lgan mamlakat aholisining qariyb 3 398,1 ming kishi yoki 24,2 % i qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ish bilan band hisoblanadi

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash hamda aholining farovonligini oshirishda qishloq xo'jaligi tarmoqlari katta ahamiyatga ega bo'lib, shu bois, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarga ham bog'liqligini ko'rsatadi. Biroq, ta'kidlash joizki, oxirgi yillarda insoniyatni tashvishga solayotgan global iqlim o'zgarishlari, issiqxona gazlari emissiyasining ortishi, qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyaning tezlashishi hamda foydalaniladigan yerlarning meliorativ holatining keskin izdan chiqishi, suv resurslariga qaramlik darajasi va suv tanqisligining ortishi bilan bog'liq tahdidlarga yechim topish O'zbekiston uchun ham o'ziga xos tahlikali masalaga aylandi.

Global tus olayotgan turli tabiiy ofatlar natijasida yuzaga kelayotgan moliyaviy yo'qotishlar o'sishda davom etayotgan bir paytda rivojlangan davlatlar singari O'zbekiston ham iqlim o'zgarishlari ta'siridan tobora ko'p aziyat chekmoqda. Sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar bilan bog'liq iqlimiy risklar katta moliyaviy xavf-xatarlarning paydo bo'lishiga, bu esa mamlakat byudjetining beqarorligiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-iyundagi "Iqlim o'zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-233-sonli qaroriga ko'ra, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash doirasida sohaning iqlim o'zgarishiga moslashish va uning iqlimga salbiy ta'sirini yumshatish, qurg'oqchilik va yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashish, iqlim o'zgarishiga moslashish maqsadida yashil hududlarni kengaytirish, tuproq va yaylov yerlari degradatsiyasining oldini olish, xalqaro tajribalar asosida yerga minimal ishlov berish (min-tillage), shuningdek, yerni ag'darmasdan ekish (no-tillage) foydalangan holda ekin parvarishini yo'lga qo'yish hamda yangi resurs tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish maqsadida – 4 mln. AQSh dollarini jalb qilish kabi vazifalar belgilab berildi .

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning asosiy vositasi hisoblangan yer resurslari va undan oqilona foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy chegarasidagi umumiy yer maydoni 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, jami yerlar 44 892,4 ming gektarni, shundan, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar umumiy yer maydonining 58,21 % ini tashkil etadi. Umumiy yer maydonining 4 342,5 ming gektarini yoki umumiy yer maydonining 9,7 % ini sug'oriladigan yer maydonlari tashkil etadi.

Respublikamizda qishloq xo'jaligi korxonalarini va tashkilotlarining soni fermer xo'jaliklari bilan birgalikda olganda, 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 787 808 tani tashkil etgan holda ularga biriktirilgan yerlarning umumiy yer maydoni 26 132,2 ming gektarni, shu jumladan, qishloq xo'jalik yer turlari maydoni 21 206,5 ming gektarni, shundan 3 701,0 ming gektari sug'oriladigan yerlarni tashkil qiladi. Mamlakatimiz hududlarida qishloq xo'jaligi maqsadlariga mo'ljallangan yerlarning taqsimlanishi tabiiy iqlim omillariga binoan belgilanadi

O'zbekistonda qishloq xo'jaligining asosiy ko'rsatkichlarining dinamik o'zgarishlarini tahliliy ko'radigan bo'lsak, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi 2013-yilda 66435,3 mlrd.so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 426030,2 mlrd.so'mni tashkil qilgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi oxirgi yillarda o'sish ko'rsatkichi qayd etilgan bo'lib, 2023-yilni 2013-yilga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, 6,5 barobar o'sishga erishgan.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmida dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirish hajmi 2013-yilda 36237,4 mlrd.so'mni tashkil qilgan

bo'lsa, 2023-yilga kelib 2013-yilga nisbatan 5,6 baravar o'sishga erishilgan, yetishtirilgan mahsulot hajmi 203082,8 mlrd.so'mni tashkil qilgan. Chorvachilik mahsulotlari yetishtirish hajmida o'ziga xos o'sish tendensiyasi qayd etilgan bo'lib, 2013-yilda 30197,9 mlrd.so'mni tashkil qilgan bo'lib, 2023-yilga kelib o'sish ko'rsatkichi 6,7 baravar o'sishga erishilgan bo'lib, jami chorvachilik mahsulotlari hajmi 2023-yilda 202335,3 mlrd.so'mni tashkil qilgan.

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda aholi bandligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2013-yilda umumiy aholining 3,7 mln.kishi yoki 12,3 % ini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yil yakunlariga ko'ra, 3,4 mln.kishi yoki 9,5 % ini tashkil etgan. Aytish joizki, qishloq xo'jaligida band aholi sonining kamayishi, bu qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarning kirib kelishidan dalolat beradi.

Qishloq xo'jaligi rivoji mamlakat rivoji uchun zaruriy strategik tarmoq hisoblanadi. Biroq, oldimizda o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalar qatorida quyidagilarni keltirib o'tish o'rinlidir, ya'ni: mamlakatimiz qishloq xo'jaligining ixtisoslashuvini qayta ko'rib chiqish, iqlimga va kam suv talab qiladigan ekinlarni seleksiya qilish, hududlarda tuproq unumdorligini hududiy jihatdan baholash va ball boniteti bo'yicha qayta o'rganib chiqish, sho'rlanishga qarshi kurashish, suv tanqisligini oldini olish maqsadida tezkorlik bilan innovatsion sug'orish tizimiga o'tish, hududiy qishloq xo'jaligida sug'oriladigan ekin maydonlarini meliorativ holatini baholash va yangi ekin navlarini joriy qilish, qishloq xo'jaligida resurs tejamkor zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalarini jalb qilish, qishloq xo'jaligida band aholini qishloq xo'jaligida qayta ishlash sanoati korxonalarini va xizmat sohaslariga yo'naltirishdan iborat.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, qishloq xo'jaligida xavf-xatarlarning yildan-yilga ortib borishi sug'urtaviy himoyalashning dolzarbligini oshiradi. Yurtimiz qishloq xo'jaligini ustuvor darajada rivojlantirish, tarmoqning barqaror rivojlanishi uchun zaruriy islohotlarni izchil davom ettirish, qishloq xo'jaligi korxonalarini rivojlantirish maqsadida ularga soliq imtiyozlarini taqdim etish, moliyaviy xizmatlar ko'rsatish ko'lamini kengaytirish hamda tabiiy ofat bilan bog'liq risklardan sug'urtalashni yanada takomillashtirish lozimligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-sonli "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan Strategiyasi" Farmoni. <https://lex.uz/docs>
3. O'zbekiston qishloq xo'jaligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining yillik Axborotnomasi. Toshkent-2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqlim o'zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 24.06.2024 yildagi PQ-233-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/6982706>
5. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari to'g'risida Milliy hisobot. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi. Toshkent.: 2024. 9-bet.

